

ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI TA'LIM JARAYONIGA JORIY ETISH

Muxitdinov Abduvali Burxanovich,
Jizzax Politehnika instituti, O'zbekiston
a.muxitdinov1966@gmail.com

ANNOTATSIYA: Maqolada zamonaviy axborot texnologiyalaridan, shu jumladan, axborot–texnologiyalaridan foydalanish oliy ta'lim muassasasi talabalarini kasbga yo'naltirish va texnik kasblar sohasida professional o'z taqdirini belgilashga tayyorgarlik darajasini oshirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratish muhim vazifasidir.

Tayanch so'zlar: axborot texnologiya, chizmachilik, chizma geometriya, muhandislik grafikasi, kompyuter grafikasi.

ABSTRACT: The article shows that there is a growing need for qualified personnel with modern information and communication technologies, psychologically resistant to the pace of change, competitive in market relations, with high constructive competencies. The training of such specialists is one of the most important tasks of the modern education system.

Key words: axborot technologies, drawing, geometry drawing, engineering graphics, computer graphics.

KIRISH. Chizmachilikning xususiy metodikasi alohida maqsad va vazifalarga ega bo'lib, unda umumiy metodikada berilgan qonuniyatlarga asoslanib chizmachilik o'qitishning amaliy tomonlari ya'ni aniq yo'llarini ko'rsatuvchi masalalarni yechadi. Chizmachilikning xususiy metodikasida mavzular o'rganishning ketma-ketligi o'quv qo'llanmalari bo'yicha tavsiyalar, mustaqil ishlash uchun grafik vazifalar va mashqlar xajmi beriladi. Chizmachilikni o'qitish jarayoni uning hamma komponentlari bilan bog'liqlikdako'riladi, ya'ni, ko'rsning

mazmun, uning masalalari bilan bo'g'liklikda, o'qitish metodlari, uning mazmuni bilan bo'g'liklikda, o'qish jarayonini jixozlash va tashkil qilish uning mazmuni va metodlari bilan ko'rilish zarur.

Chizmachilik vazifasi chizmachilikni o'qish predmeti sifatida o'qitish jarayoni ta'lim nazariyasini ishlab chiqish va qonuniyatlarini ochishdan iboratdir.

Chizmachilik metodikasi didaktika bilan bog'langan chunki chizmachilik o'qitishning unga xos tomonlari ana shu asosda ochib beriladi.,

Didaktikaga nisbatan chizmachilik ta'lim nazariyasining xususiy masalalari ko'riladi. Shuning uchun ham chizmachilik metodikasini xususiy didaktika ham deyishadi.

Chizmachilik ayni vaqtda chizmachilikning nazariy asosi bo'lgan chizma geometriya bilan davomi orqasida bilan aloqada bo'lishi zarur, chunki mavzularni o'tish metodikasini ishlab chiqish jaryonida nazariy asoslarni chetlab o'tib bo'lmaydi.

O'qitish prosessini takomillashtirish va samarador o'qitish metodlarini yaratish uchun maxsus ilmiy tekshirish shakllari olib boriladi.

Chizmachilik o'quv ishlari yo'llarini shakllantirish jarayonini tekshirish bilan bir qator talabalarning grafik ishlarni bajarish jarayoyaidagi harakat malakalarining shakllanishiga jarayonini tekshirish muxim ahamiyatiga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR. XVIII asr oxirida frantsuz olimi Gaspar Monj o'zidan oldin yashab o'tgan olimlarning ilmiy asarlarini o'rganib chizmachilik fanini nazariy asosi hisoblangan "Tasviriy geometriya" ("Chizma geometriya") kitobini yozdi. Bu kitob 1798 yilda nashrdan chiqib, tez orada butun Evropaga yoyildi va texnikada keng tadbiq qilina boshlandi. G.Monj o'zaro perpendikulyar bo'lgan ikki tekislikka to'g'ri burchak ostida (ortogonal) proyeksiyalashning asoschisi hisoblanib, bu usul hozirgacha "Monj usuli" deb yuritiladi.

Amalda foydalaniladigan va o'lash bilan bog'liq bo'lgan proyeksiya, mashinasozlik va arxitektura-qurilish va boshqa barcha chizmalar Monj usulida bajariladi.

Respublikamizda oddiy uy-ro'zg'or buyumlaridan tortib to ulkan samalyotlarni ishlab chiqarish va qurilish ishlarini bajarishda Monj usuli asosida standart bo'yicha tayyorlangan chizmalardan foydalanadilar. Masalan, Toshkent aviasozlik zavodida ishlab chiqarilayotgan IL-76M rusumli transport samolyotni yig'ishda, yuzlab malakali ishchi va injener-texnik xodimlar bir nechta mamlakatda standart chizmalar asosida tayyorlangan ikki mingga yaqin detal va uzellardan foydalanadilar. Yoki Respublikamizda qad roslayotgan murakkab konstruksiyali ko'p qavatli muhtasham binolar ham arxitektura-qurilish chizmalari asosida qurilmoqda.

Respublikamizda tasvirlarni o'rganish "Chizmachilik" va "Chizma geometriya" nomlar bilan 1931 yildan boshlab maktab va oliy o'quv yurtlarida o'qitila boshlandi. Bu soha bo'yicha elikka yaqin fan doktori va fan nomzodlari etishib chiqdi. Bu fanlarni rivojlantirish hamda o'qitish va uni takomillashtirishda o'zbek pedagog olimlardan R.Xorunov, YU.Qirg'izboyev, E.Sobitov, I.Rahmonov, Sh.Murodov, A.Akbarov, J.Yodgorov, L.Hakimov, A.Ismatullayev, P.Odilov va metodist olimlardan A.Umronxo'jayev, E.Ro'ziyev kabilarning hissalarini katta bo'ldi.

Yuqorida aytilganlardan, mamlakatimiz hududida qoyatoshga o'yib ishlangan grafik tasvir (chizma)lar hozirgi kunga kelib mutaxassislar tomonidan qanchalik mukammal darajada tayyorlanayotganligi ayon bo'ladi.

MUHOKAMA. Ishlab chiqarish va qurilishning barcha sohalarida chizmachilikning mohiyati juda kattadir. Chizmalar bo'yicha turli mashina mexanizimlarning detallari tayyorlanadi va yig'iladi, uy qurilish kombinatlarda bino qismlari tayyorlanadi, so'ngra qurilish maydonlarida binolar montaj qilinadi va shunga o'xshash turli muhandislik inshootlari tiklanadi. Bu keltirilgan misollar

chizmalarning qanchalik katta ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatib turibdi. Har bir malakali muhandis yoki ishchi o'z mutaxassisligiga oid chizmalarni o'qiy olishi, detallarning eskizlari hamda chizmalarning texnik jihatdan to'g'ri tuza bilishi o'zining ilmiy fikrlarini chizmada tasvirlay olishi lozim.

Chizma geometriya umumiy geometriyaning bir shoxobchasi bo'lib, u narsalarni tasvirlash usullari yordamida ularning shakllari, o'lchamlari va o'zaro joylashishlariga tegishli pozision va metrik masalalarni yechishni o'rganadi.

Chizma geometriya boshqa geometriyalardan o'zining asosiy usuli tasvirlash usuli bilan farq qiladi va u matematika fanlari bilan uzviy bog'liq bo'lib, umumtexnika fanlaridan hisoblanadi. U o'zining tasvirlash usullari yordamida talabanning fazoviy tasavvurini kengaytiradi. Tasvirlarni yasash va oldindan yasalgan tasvirlarni o'qiy bilish, hamda amaliyotdagi turli muhandislik masalalarini yechishga yordam beradi. Chizma geometriya qonun va qoidalari bilan nafaqat mavjud narsalarni, balki tasavvur qilinadigan narsalarni ham tasvirlashi mumkin.

Fazodagi shakllarning tekislikdagi chizmalari chizma geometriya usullari bilan ma'lum qonun-qoidalar asosida hosil qilinadi. Bu chizmalar orqali buyumning fazoviy shaklini chizish va o'lchamlarini aniqlash mumkin. Chizmalar yordamida geometrik shakllarga tegishli stereometrik masalalar yechiladi. Chizmalarsiz fan va texnika taraqqiyotini tasavvur qilib bo'lmaydi. Arxitektorlar va muhandislar o'z ijodiy fikrlarini faqat chizmalar yordamida to'liq bayon eta oladilar.

Muhandislik grafikasi umumkasbiy fanlar qatoriga kirib, Oliy ta'limning bir qator bakalavr yo'nalishlari bo'yicha kadrlar tayyorlashda muhim o'rinni egallaydi.

Ushbu fanning maqsadi, talabalarga bilim va ko'nikmalar berishdan tashqari, muhandis uchun zarur bo'lgan texnik fikrlarni chizma yordamida bayon etishni va texnik buyumni ish prinsipi hamda konstruksiyasiga qarab tushunishni, geometrik

loyihalash asoslarini, chizmalar tuzishni nazariy asoslari va texnik buyumlar hamda ularning chizmalarini o‘qishni o‘rgatadi.

Muhandislik grafikasi fanining vazifalari:

- Nuqta, to‘g‘ri chiziq, tekislik va sirlarning tasvirlarini chizishning nazariy asoslarini;
- Geometrik elementlar va jismlarning o‘zaro vaziyatlari, o‘zaro kesishuvi, haqiqiy kattaligini aniqlashga oid masalalarni yechishni;
- To‘g‘ri burchakli va aksonometrik proeksiyalar yordamida oddiy buyumlarning tasvirlarini chizishni;
- Oldindan qo‘yilgan shartlarga binoan buyumlarni tasvirlarini chizishda geometrik, proeksion va mashinasozlik chizmalari bo‘yicha mashq qilishni;
- Yig‘uv birligi, umumiy ko‘rinish chizmalarini o‘qishda va bajarishda buyumning o‘ziga va chizmasiga qarab oddiy geometrik shakllarni ajrata bilishni;
- Chizmalarni taxt qilishda konstruktorlik Hujjatlarining Yagona Tizimiga (KXYaT) kiruvchi standartlarga asosan bajarilishini ta‘minlashni o‘rgatishdan iborat.

Axborot texnologiyasini o‘zlashtirish–bu talabaga o‘z konstruktsiyasi va dizayn g‘oyalarini o‘zida mujassam etish odatini singdira oladigan kuchli yangi o‘quv vositasi. Bu texnologiyalar fanlararo aloqalarni rivojlantirishga imkon beradi, loyiha asosida o‘qish uchun keng imkoniyatlar ochadi, mustaqil ijodiy ishni o‘rgatadi. Talabalarni axborot texnologiyalari bilan tanishtirish, modellashtirish, fizika, matematika, dasturlash bo‘yicha kerakli bilimlarni o‘z ichiga oladi [4].

NATIJARLAR. Yuqori texnologiyalar har yili jamiyatning kundalik hayotiga chuqur kirib bormoqda. Multimediya, interaktiv, mobil va axborot texnologiyalari raqamli dunyoni yangi aloqa turlarini yaratdi va oliy ta‘lim muassasasi talabalari uchun raqamli muhit tanish bo‘lib qoldi.

Zamonaviy axborot–kommunikatsiya muhitida o‘zgarishlarning tezligiga psixologik jihatdan chidamli, bozor munosabatlariga raqobatbardosh, yuqori

konstruktiv kompetensiyalarga ega bo'lgan malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Bunday mutaxassislarni tayyorlash zamonaviy ta'lim tizimining eng muhim vazifasidir. Zamonaviy axborot texnologiyalaridan, shu jumladan, axborot–texnologiyalaridan foydalanish oliy ta'lim muassasasi talabalarini kasbga yo'naltirish va texnik kasblar sohasida professional o'z taqdirini belgilashga tayyorgarlik darajasini oshirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratishi mumkin.

Talabalar o'zgaruvchan hayotga kirib, u bilan harakat qilishni va o'zgarishni o'rganishlari kerak bo'ladi. Shu nuqtai nazardan, talabalar ta'limning birinchi bosqichidanoq o'qitishning innovatsion usullari va metodlaridan: interaktiv doska, hujjat kamerasi, axborot texnologiyalari va robototexnika vositalaridan foydalana olishlari kerak. Darslarda zamonaviy uch o'lchovli modellashtirish tizimiga kompyuter yordamida loyihalash tizimi (KYLT) ga alohida e'tibor qaratish lozim. Talabalar topshiriqlarni qiziqish bilan bajaradilar, uch o'lchovli modeldan proyeksion chizma qanday olinganini kuzatadilar. Bunday ish talabalarni turli kasblar bilan tanishtirishga, ya'ni erta kasbga yo'naltirishga imkon beradi.

Axborot texnologiyalari bilan tanishib, oliy ta'lim muassasasi talabarlari muhandislik savodxonligining xalqaro tili bo'lgan kompyuterning ixtisoslashtirilgan dasturlari bo'yicha zamonaviy kompyuter tizimlari, chizmachilik ko'nikmalariga ega bo'lishlari mumkin. Bundan tashqari, oliy ta'lim muassasasi talabarlari uch o'lchovli grafikaning zamonaviy sohalari va faoliyat sohalarida qo'llanilishi, axborot–grafik yordamida virtual olamlarni yaratish jarayoni bilan tanishishlari mumkin.

Dars mashg'ulotlarida talabalarni turli xil dasturlar bilan tanishtirish (AutoCAD, Archikad, 3D–Max, axborot interyer dizayni), ularda qanday ishlashni ko'rsatish, keyin talabalar uyda loyihalarni amalga oshiradilar va ularni auditoriyada namoyish qiladilar.

XULOSA. Xulosa qilib aytganda zamonaviy elektron talim vositalari mikro va makro dunyodagi, murakkab qurilmalar va biologik tizimlardagi hodisa va jarayonlarni kompyuter grafikasi va modellashtirishdan foydalanish asosida o'rgatish, juda katta yoki juda kichik tezlikda sodir bo'ladigan fizik, kimyoviy va biologik jarayonlarni qulay vaqt o'lchamida taqdim etish kabi yangi didaktik masalalarni yechishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Халиков Д.Р. Возможности семейного контракта в строительстве // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 509-514.
2. Халиков Д.Р. Методологические аспекты оценки земельных участков // Экономика и предпринимательство. – 2021. – №. 5. – С. 911-915.
3. Халиков Д.Р. Формирование икт компетенций в образовании //research and education. – 2022. – С. 170.
4. Халиков Д.Р. Направлений формирования компетентности по информационно-коммуникационных технологий в образовании //Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 388-397.
5. Соатов А.М., Мухитдинов А.А., Абдуллаев У. Учебно производственные задачи в кружковых работах //Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство. – 2019. – С. 200-202.
6. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 060013.
7. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

8. Qosimov J.A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1
9. Gapparov B.N., Akramova M.A. “International Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 146-148 betlar.
10. Gapparov B.N. “International Conference on Learning and Teaching” mavzusidagi xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya. 28.02.2022. 154-156 betlar.
11. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – С. 411-415.
12. Muxitdinov A.B. Muhandislik grafikasi fanida pedagogik texnologiyalarni qo‘llash usullari va vositalari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 285-294.
13. Мухитдинов А.А. Роль 3D технологий в процессе формирования конструктивных компетенций студентов // international conferences on learning and teaching. – 2022. – Т. 1. – №. 2.
14. Choriyev R., Mukhitdinov A. Methodology for using 3d technologies in formation of constructive competences of students //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. B2. – С. 550-556.
15. Muxitdinov A.A. 3D texnologiyalaridan talabalarda konstruktiv kompetitsiyalarni rivojlantirish modeli //Iqtisodiyot va jamiyat. – 2022. 12-1 (103). – 173-176-betlar.
16. Muxitdinov A. Raqamli texnologiyalar va zamonaviy axborot texnologiyalarini ta’lim jarayoniga joriy etish usullari // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 921-923.
17. Soatov A. M. Muxandislik grafikasi fanida kompyuter grafikasi dasturidan foydalanish //Экономика и социум. – 2022. – №. 12-1 (103). – С. 258-261.

18. Соатов А.М. Новые идеи и инструкции в системе образования в современных условиях //Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 485-490.

19. Makhkamovich S. A. Advantages of drawing mechanical details on computer //JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 56-63.

20. Soatov A. Ekologiyada kompyuter modellashtirish va simulyatsiya //Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 912-914.